

Autoestima y el estado emocional en niños de 7 a 8 años de edad de la Escuela de Educación Básica Mahatma Gandhi

Self-esteem and emotional state in children aged 7 to 8 years old from the Mahatma Gandhi basic education school.

DOI.....

AUTORES: Silvia del Carmen Lozano Chaguay ^{1*}

Jaritza Michelle Chila Coello ²

Edison Damian Echeverria Mera ³

Noely Diana Cujilan Ibarra ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: slozano@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06 / 12 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

El presente estudio tiene como propósito explicar cómo la autoestima influye en el estado emocional de los niños de 7 a 8 años de la Escuela de Educación Básica Mahatma, para su ejecución se logró obtener información precisa y confiable mediante instrumentos y técnicas empleadas en el transcurso de la investigación. La autoestima es considerada una base fundamental que dirige el estado emocional de los individuos, desencadenando pensamientos positivos y negativos acerca de sí mismos, a su vez esto puede incidir directamente en sus vidas. El proyecto empleó un diseño de investigación mixta, los métodos cuantitativos y cualitativos permitieron la comprensión integral de la autoestima y el estado emocional de los niños de la Escuela de Educación Básica Mahatma. Los resultados obtenidos del test de la Figura Humana de Elizabeth Koppitz y el test de autoestima de Cesar Ruiz revelan preocupantes indicadores emocionales y problemas de autoestima entre los estudiantes, no obstante el test de autoestima identifica a estudiantes un 80% tienen una autoestima alta sin embargo enfrentan problemas en la identidad personal y la autonomía, las niñas presentan mayores problemas de autoestima en comparación con los niños, destacando

^{1*}Mcs,Silvia del Carmen Lozano Chaguay,slozano@utb.edu.ec

² Est,Jaritza Michelle Chila Coello, jchilaco@fcjse.utb.edu.ec

³ Est,Edison Damian Echeverria Mera,eecheverriame@fcjse.utb.edu

⁴ Est,Noely Diana Cujilan Ibarra,ncujilanib@fcjse.utb.edu.ec

la necesidad de un apoyo adicional para aquellos con tendencias a la baja autoestima y dificultades para expresar sus pensamientos y sentimientos.

Palabras clave: *Autoestima, Estado emocional, Sentimientos*

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain how self-esteem influences the emotional state of children aged 7 to 8 years at the Mahatma Educational Unit. For its execution, precise and reliable information was obtained through instruments and techniques used in the course of the research. Self-esteem is considered a fundamental basis that directs the emotional state of individuals, triggering positive and negative thoughts about themselves, in turn this can directly affect their lives. The project used a mixed research design, quantitative and qualitative methods allowed a comprehensive understanding of the self-esteem and emotional state of the children of the Mahatma Gandhi Educational Unit. The results obtained from the Human Figure test by Elizabeth Koppitz and the self-esteem test by Cesar Ruiz reveal worrying emotional indicators and self-esteem problems among students, however the self-esteem test identifies students, 80% have high self-esteem, however Face problems in personal identity and autonomy, girls present greater self-esteem problems compared to boys, highlighting the need for additional support for those with tendencies towards low self-esteem and difficulties expressing their thoughts and feelings.

Keywords: *Self-esteem, Emotional state, Feelings*

INTRODUCCIÓN

La autoestima es la inversión emocional que el ser humano se otorga así mismo a lo largo de su vida, Bandura (1997) en su teoría menciona a esta validación como autoconcepto ha sido cultivado durante la primera infancia, siendo aprendiz de sus mediadores quienes son sus cuidadores durante esta etapa, construyen el amor y valoración de sí mismos en el modelo de amor que reciben, teniendo un efecto en el concepto que tiene el ser humano de sí mismo, reflejándose en toda área de su vida, en los objetivos que este se trace así mismo como metas a alcanzar, incidiendo directamente en el equilibrio emocional en cada una de sus etapas de vida, si bien es cierto que desde tiempos primitivos las emociones han formado parte de la evolución del ser humano y sirven como instintos de supervivencia, el estado emocional que el individuo presente depende en su medida del concepto que tiene el individuo de sí, valor, confianza, importancia que se da a sí mismo lo que determina un estado emocional saludable o perjudicial en la persona. En el caso de los niños, es el ambiente en el que este se está criando lo que es un indicador determinante en su estado emocional en su niñez y por ende que tenga repercusión en su desarrollo como individuo en su vida adulta.

El presente proyecto está realizado con la finalidad de brindar al lector la explicación detallada de los aportes teóricos de diferentes autores de la autoestima y el desarrollo emocional que presenta el ser humano a lo largo de su vida. También se redactara el análisis de los resultados de las pruebas psicométricas aplicadas en los niños de 7 a 8 años de Tercero

año de básica de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi, basándose en teorías confirmadas por estudios realizados referentes al tema del proyecto, utilizando también técnicas psicométricas que permitieron a los investigadores del proyecto recopilar información del estado emocional de los niños y sus niveles de autoestima, brindando confiabilidad en los resultados obtenidos, contribuyendo a la verificación de los mismos y a su vez compartiendo el aporte a la Unidad Educativa del estado emocional de los estudiantes de ese curso.

Los métodos que se han utilizado en la investigación han sido de carácter cualitativo y cuantitativo, permitiendo así la descripción de la interpretación de los resultados, como también la cuantificación de los datos obtenidos, verificando así la incidencia de la autoestima en los niños y su estado emocional en la etapa de desarrollo que se encuentran. Las técnicas utilizadas han sido versátiles y necesarias para llevar a cabo el trabajo, permitiendo así una información concreta de lo que se va a explicar.

METODOLOGÍA

En el presente proyecto se implementó un diseño de investigación mixta, el cual consiste en recopilar, analizar e integrar tanto investigación cuantitativa como cualitativa, el enfoque cualitativo permite una comprensión más profunda de los significados, para recolectar información cualitativa para el marco teórico mientras que el enfoque cuantitativo permite la implementación de los diferentes test y análisis, además permite obtener una comprensión más completa y enriquecedora a la investigación.

RESULTADOS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

RESULTADOS DEL TEST FIGURA HUMANA DE ELIZABETH KOPPITZ

A continuación, se presentará el análisis de resultados obtenidos de la prueba la figura humana de Elizabeth Koppitz por parte de los autores del proyecto, para ello, se realizó una tabla en la que se especificó los indicadores emocionales, su significado y la cantidad de niños acorde al género que presentaron dicho indicador. Ante lo expuesto, es importante destacar que los indicadores emocionales según Koppitz revelan sentimientos, preocupaciones y actitudes.

Figura 1

Representación gráfica de los indicadores generales

Interpretación de los resultados

Una vez culminado el proceso de aplicación del instrumento de evaluación psicológica, en este caso, el test de la Figura Humana de Elizabeth Koppitz a los estudiantes de tercer grado de la Escuela de Educación Básica Mahatma Gandhi de la ciudad de Babahoyo, se exponen los siguientes resultados. Se evaluaron a 30 niños, entre ellos, 16 varones y 14 mujeres, los mismos presentaron los siguientes indicadores emocionales. El 77% evidenció inseguridad y retraimiento a causa de una posible preocupación por las relaciones con el ambiente exterior, el 30% de acuerdo a los indicadores establecidos por el test de Koppitz presentan agresividad y conductas disruptivas, éstas últimas hacen referencia a la desobediencia y al incumplimiento de normas durante las clases. Por consiguiente, el 10% de los estudiantes están inmersos a una posible ansiedad, mientras que, el 6% de los evaluados presentaron inmadurez e impulsividad, un indicador muy común en su edad, finalmente, el 3% restante mostró inestabilidad provocada por una falta de equilibrio general.

Figura 2

Representación gráfica de los indicadores específicos

Nota. Niños que presentan estados emocionales en los indicadores específicos. Elaboración propia (Silvia del Carme Lozano; Jaritzta Chila; Edison Echeveria; Noely Cujilan)

Interpretación de los resultados

Al examinar detalladamente los resultados de los indicadores específicos del instrumento de evaluación psicológica que corresponde al test de la Figura Humana de Elizabeth Koppitz aplicado a los niños de tercer grado de la Escuela de Educación Básica Mahatma Gandhi, se evidencia la posibilidad de los siguientes indicadores. El 33% de los estudiantes presentan un bajo rendimiento, el 16% muestra timidez, a su vez es importante resaltar que es probable que el otro 16% de los evaluados posean rigidez y tensión a causa de la dificultad para conectarse con los demás. Por un lado, una cantidad referente al 13% presentan inadecuación intelectual según la autora del presente test, por otro lado, el 3% de los sujetos estudiados manifiestan hostilidad hacia los demás, mismo indicador que en el dibujo se interpreta como reflejo de ira y rebeldía. Por último, según los resultados obtenidos es probable que el 3% restante presente perturbación emocional lo cual es muy común en niños manifiestamente agresivos.

Figura 3

Representación gráfica de los indicadores por omisión de elementos corporales

Nota. Niños que presentan estados emocionales en los indicadores por Omisión de elementos corporales. Elaboración propia (Silvia del Carme Lozano; Jaritza Chila; Edison Echeveria; Noely Cujilan)

Interpretación de los resultados

De acuerdo a los resultados obtenidos tras el proceso de aplicación del test de la Figura Humana de Elizabeth Koppitz, a los niños de tercer grado de la Escuela de Educación Básica Mahatma Gandhi, se expuso mediante el anterior diagrama ilustrado que, el 56% presenta una tendencia significativa a una conducta retraída lo que provoca un posible desinterés por las relaciones sociales. Por consiguiente, el 3% de los evaluados puede que presenten retraso o daño neurológico, sin embargo, es importante tomar en cuenta que este indicador es habitual en los niños de esta edad, posteriormente el otro 3% por medio de sus dibujos se evidenció culpabilidad por las conductas sociales inaceptables, según el estudio de Koppitz dichas conductas implican la utilización de los brazos o las manos al llevarlas a cabo. En última instancia, el 3% restante mostró cierto grado de posibilidad en cuanto a un trastorno emocional atribuyéndole así el sentimiento de angustia.

Figura 4

Representación gráfica de los indicadores emocionales no válidos.

Interpretación de los resultados

A partir de los resultados obtenidos tras aplicar el test de la Figura Humana de Elizabeth Koppitz a los niños de tercer grado, pertenecientes a la Escuela de Educación Básica Mahatma Gandhi, se puede inferir que, el 36% presentan esfuerzo intelectual como resultado de la preocupación por el rendimiento escolar. Posteriormente, el 20% muestran posibles rasgos de egocentrismo y dependencia, que acorde a los estudios de Koppitz están asociados

a los sentimientos de culpa y vaga percepción del mundo. El 6% demuestra que los estudiantes tienden a sentir suspicacia, es decir, desconfianza hacia los demás, asimismo el otro 6% de los evaluados presentaron evasividad, en otras palabras, aluden la responsabilidad que conlleva ciertas situaciones u obligaciones. Por otro lado, los datos obtenidos indican que, el 16% muestran necesidad de apoyo, mismo indicador que según la autora, es común evidenciar este indicador en niños de corta edad. De igual manera, en relación al indicador anterior, el 26 de los niños muestran poseer apoyo parental frente a la necesidad de apoyo. Finalmente, en lo que concierne al 3% restante tienen la posibilidad de padecer síntomas conductuales.

RESULTADOS DEL TEST DE AUTOESTIMA DE CESAR RUIZ

A continuación, se realizó la interpretación de resultados obtenidos mediante la aplicación del test de la autoestima para escolares de Cesar Ruiz 2005 realizada por los autores del proyecto, para esto, se realizó una tabla donde se refleja los porcentajes que presenta cada niño en el análisis complementario, de esta manera se ve como cada uno de ellos afecta a la autoestima, en la segunda tabla se ven reflejados los porcentajes del nivel de autoestima.

Figura 5

Representación gráfica de los niveles de autoestima.

Nota. Niveles de autoestima presentados por los niños.

Elaboración propia (Silvia del Carme Lozano; Jaritza Chila; Edison Echeveria; Noely Cujilan)

Interpretación de los resultados

Los resultados del test de autoestima dan una visión humana y matizada de cómo una

persona se percibe a sí misma emocionalmente. Con una puntuación baja pero significativa 1 en “Alta Autoestima” y 7 en “Tendencia a Alta Autoestima”, se revela una autoimagen positiva y una confianza generalizada en el propio valor. Sin embargo, la presencia de una puntuación de 3 en “Autoestima en riesgo” indica que existen situaciones o momentos donde esta confianza puede verse amenazada, posiblemente por desafíos o circunstancias externas. Por otro lado, las puntuaciones más altas de 11 en “Tendencia a Baja Autoestima” y 8 en “Baja Autoestima” sugieren que hay áreas donde los niños pueden experimentar inseguridades o dudas sobre su valía personal.

Figura 6

Representación gráfica de los ítems de la autoestima.

Nota. Análisis complementarios de los ítems del test de Autoestima.

Elaboración propia (Silvia del Carme Lozano; Jaritza Chila; Edison Echeverría; Noely Cujilan)

Interpretación de los resultados

Según los resultados del test de autoestima aplicado a los alumnos de 3ro grado de educación básica de la escuela Mahatma Gandhi. La mayoría de los niños 70% (22 de 30) consideran que su autoestima está influenciada por su entorno familiar. Las experiencias y el apoyo familiar son esenciales para construir su confianza y autoimagen. La identidad personal también es un factor crucial para estos niños, con un 77% (24 de 30) identificando su autopercepción como una influencia significativa en su autoestima. Estos niños tienen una buena conciencia de sí mismos, lo cual contribuye positivamente a su autoimagen. Además, el 76% (23 de 30) niños valoran la autonomía, lo que muestra que sentirse independientes y capaces de tomar decisiones es vital para su autoestima. Las emociones juegan un papel importante para el 70% (21 de 30), indicando que su bienestar emocional afecta cómo se ven

a sí mismos. Sin embargo, sólo el 36% (11) niños mencionan la motivación como un factor importante, lo que sugiere que esta área podría necesitar más apoyo y estímulo. Por último, el 56% (17) niños consideran que la socialización es importante para su autoestima, mostrando que las relaciones e interacciones sociales son significativas, aunque no dominantes, en la formación de su autoimagen, la autoestima de estos niños está influenciada principalmente por su identidad personal, autonomía y emociones, con el entorno familiar también desempeñando un papel crucial.

Interpretación de la ficha de observación

Una vez llevado a cabo la aplicación de test de figura humana de Elizabeth Koppitz y del test de autoestima de Cesar Ruiz, se realizaron apuntes de indicadores conductuales en la ficha de observación realizada por los autores del proyecto, esto con la finalidad de poder identificar la reacción de los estudiantes cuando estaban realizando los test. Dentro de las observaciones generales se pudo identificar que los estudiantes se mostraron dispuestos a atender y escuchar las instrucciones de la realización de cada test, mantuvieron el orden y la armonía en el aula durante la realización de los test, sin embargo, existieron niños que no mostraron colaboración, abandonaron la actividad, les resultaba difícil comprender las instrucciones.

DISCUSIÓN

En el presente estudio, se aplicaron dos instrumentos de evaluación psicológica: el test de la Figura Humana de Elizabeth Koppitz y el test de Autoestima de César Ruiz, a una muestra de estudiantes de tercer grado de la Escuela de Educación Básica Mahatma Gandhi en Babahoyo. Estos instrumentos permitieron identificar señales tempranas de posibles dificultades emocionales y de autoestima, así como patrones de comportamiento que podrían afectar su adaptación social y rendimiento académico. Los resultados obtenidos reflejan la complejidad de los factores que inciden en el desarrollo emocional de los niños, destacando la influencia de variables como el entorno familiar, las relaciones sociales, la autopercepción y el contexto académico.

La aplicación del test de la Figura Humana de Koppitz reveló indicadores emocionales y de comportamiento significativos. La presencia de altos niveles de inseguridad y retraimiento en el 77% de los evaluados sugiere una posible preocupación de estos niños por las relaciones sociales y su adaptación al entorno, en acuerdo con Rodríguez (2021), quien afirma que una baja autoestima impacta negativamente en la gestión emocional, generando autocompasión y tristeza. Esto se refleja en las conductas observadas, donde el 30% de los estudiantes mostró agresividad y conductas disruptivas, posiblemente como respuesta a la falta de aceptación percibida en su entorno. Sin embargo, este estudio aporta información novedosa en cuanto al alcance de estas conductas disruptivas, señalando que el incumplimiento de normas y la desobediencia parecen prevalecer, un aspecto específico que Rodríguez no aborda en su análisis de la baja autoestima.

También se observa que el 33% de los estudiantes tiene un bajo rendimiento académico, lo cual podría estar relacionado con el impacto emocional mencionado por Poy (2004) en cuanto a la autoestima y el rendimiento cognitivo. Coincidimos con Poy en que la falta de autoconfianza y la percepción negativa de las propias capacidades afectan el desempeño académico. Sin embargo, este estudio ofrece un dato adicional: se observó que el 36% de los estudiantes tiene un alto nivel de autoexigencia relacionado con su desempeño escolar, lo que sugiere una dualidad entre la baja autoestima y el esfuerzo excesivo por alcanzar buenos resultados académicos, un fenómeno que Poy no enfatiza en su análisis.

La relación entre factores familiares y autoestima también es significativa. Según el test de Autoestima de César Ruiz, el 70% de los niños relaciona su autoestima con el entorno familiar, mientras que el 77% considera su autoimagen un elemento clave de su autoimagen, lo cual es consistente con la teoría del espejo de Cooley (Montagud, 2022), que señala que la identidad y autoestima están condicionadas por las percepciones que se creen percibir en los demás. Sin embargo, estamos en desacuerdo con la teoría de Cooley en cuanto a la pasividad del individuo en la construcción de su autoestima: nuestros resultados sugieren que un 26% de los niños muestra activamente la necesidad de apoyo parental, lo que revela un rol más activo y consciente en la búsqueda de validación y en la configuración de su autoestima, un matiz que la teoría de Cooley no explora en profundidad.

Otro aspecto relevante en este estudio es el papel de la motivación en la autoestima infantil. Solo un 36% de los estudiantes considera la motivación como un factor significativo para su autoestima, lo que concuerda con Pilco (2023), quien destaca la importancia del estímulo externo en el desarrollo de la autoconfianza. Sin embargo, esta investigación encuentra que la baja valoración de la motivación como elemento de autoestima podría indicar una carencia en el estímulo de habilidades emocionales y sociales, un hallazgo que sugiere la necesidad de desarrollar programas escolares que fomenten una motivación positiva. Finalmente, en relación con Congost (2023), quien sugiere que una baja autoestima puede conllevar problemas de salud mental, nuestros resultados indican que un porcentaje reducido, el 3%, muestra síntomas conductuales asociados a sentimientos de culpa y angustia, en línea con esta teoría, pero con un enfoque específico en la manifestación de síntomas en edades tempranas.

En conclusión, los resultados muestran cómo la autoestima de estos niños de tercer grado está influenciada por múltiples factores, incluyendo el entorno familiar, las relaciones sociales, el rendimiento académico y la autoimagen. La investigación aporta nuevos elementos sobre la relación entre autoexigencia y bajo rendimiento, así como sobre el rol activo de los niños en la búsqueda de apoyo parental. Estos hallazgos sugieren la necesidad de intervenciones psicoeducativas que promuevan un entorno de apoyo donde los niños puedan desarrollar una autoestima saludable y resiliente, integrando un enfoque centrado en la motivación y la validación emocional como estrategias clave para un desarrollo integral.

CONCLUSIONES

En conclusión, los estudios muestran que la autoestima y el estado emocional son aspectos cruciales en el desarrollo de los niños y están influenciados por diversas variables, como el entorno en el que crecen y los estilos de crianza recibidos, Flores y Pilco (2016) subrayan la relación estrecha entre la autoestima y el estado emocional, destacando la necesidad de un entorno educativo que promueva la confianza en uno mismo y la gestión emocional adecuada.

En síntesis, el proyecto empleó un diseño de investigación mixta, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión integral de la autoestima y el estado emocional de los niños, el método psicométrico proporcionó mediciones precisas de las variables psicológicas mediante pruebas estandarizadas, mientras que el método bibliográfico aportó antecedentes teóricos y respaldo documental, incrementando la validez de la investigación. El método deductivo permitió formular y verificar hipótesis basadas en teorías previas, y el método analítico facilitó un análisis detallado de los factores influyentes, el método inductivo ayudó a extraer conclusiones generales a partir de datos específicos, y el método descriptivo ofreció una comprensión sistemática y detallada de las características de la población estudiada.

Finalmente, los resultados del test de la Figura Humana de Elizabeth Koppitz y el test de autoestima de Cesar Ruiz revelan preocupantes indicadores emocionales y problemas de autoestima entre los estudiantes de tercer grado de la Escuela de Educación Básica Mahatma Gandhi en Babahoyo. Un significativo 77% de los niños muestra inseguridad y retraimiento, mientras que el 56% podría tener una tendencia a conductas retraídas. Además, el 36% de los estudiantes presenta esfuerzo intelectual, reflejando preocupación por el rendimiento escolar, y el 20% muestra rasgos de egocentrismo y dependencia. Complementariamente, el test de autoestima de Cesar Ruiz indica que, aunque muchos estudiantes tienen una autoestima alta, un 80% enfrenta problemas de autoestima, con un énfasis particular en los aspectos que influyen son la identidad personal y la autonomía, las niñas presentan mayores problemas de autoestima en comparación con los niños, destacando la necesidad de un apoyo adicional para aquellos con tendencias a la baja autoestima y dificultades para expresar sus pensamientos y sentimientos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barahona, G. (2024). Estilos de crianza y desarrollo de la autoestima en niños de 5to, 6to y 7mo de la unidad educativa 17 de noviembre de la parroquia San Juan cantón Pueblo Viejo. [Informe final de trabajo final integración curricular previó a la obtención del título de licenciada en psicología, Universidad Técnica de Babahoyo]. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.javerianacali.edu.co/sites/default/files/2022-06/Manual%20de%20Normas%20APA%207ma%20edicio%CC%81n.pdf
- Bernal, A. (2022). Aumenta la autoestima de tus hijos. Valencia: Independently published. Obtenido de https://books.google.com/books?id=M3B4EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ni%C3%B1os+con+autoestima+positiva:+gu%C3%ADa+para+padres+lawrence&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwidipm41reGAXWw5ckDHf12Cd0Q6AF6BAgNEAI
- Bilbao, Á. (2015). El cerebro del niño explicado a los padres. España: Plataforma editorial. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=4vSkDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=el+cerebro+del+ni%C3%B1o+por+alvaro+bilbao&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwih7Y6q07eGAXVG4MkDHfrwDKgQ6AF6BAgNEAI
- Castillo, G. d. (2021). La teoría de la comparación social como promotora de las conductas de salud: una aproximación teórica. *Health and Addictions*, 21(2), 155. doi:<https://doi.org/10.21134/haaj.v21i2.697>
- Castro, J. (2023). La importancia de los Test Psicométricos en la Evaluación Clínica. Obtenido de *Psicología y mente*: <https://psicologiaymente.com/clinica/importancia-de-test-psicometricos-en-evaluacion-clinica>
- Cherry, K. (29 de Junio de 2023). Verywell mind. Obtenido de <https://www.verywellmind.com/what-are-emotions-2795178>
- Congost, S. (28 de Febrero de 2023). Vanitatis. Obtenido de https://www.vanitatis.elconfidencial.com/vida-saludable/2023-02-28/autoestima-baja-causas-consecuencias-soluciones_3572898/
- Corbin, J. (14 de Noviembre de 2016). *Psicología y Mente*. Obtenido de <https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-emociones>
- Corbin, J. A. (30 de Noviembre de 2022). *Psicología y Mente*. Obtenido de *Psicología y Mente*: <https://psicologiaymente.com/social/asi-afectan-nuestra-autoestima-relaciones-familiares-toxicas>

- Díaz, M. (30 de junio de 2021). Fichas de observación de clases . Obtenido de Codimg.com: <https://www.codimg.com/education/blog/es/fichas-observacion-clase>
- Durán, J. (2020). Influencia de la autoestima en el rendimiento académico de estudiantes de la Carrera de medicina de la Universidad mayor de San Andrés. *Revista Médica La Paz*, 26(2), 9-15. Recuperado el 31 de Mayo de 2024, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582020000200002
- Fernández, A. L. (29 de Junio de 2021). Redalyc. Obtenido de Redalyc: <https://www.redalyc.org/journal/5728/572868251003/html/>
- Figueiras, S. (4 de Diciembre de 2021). Untitled. Obtenido de Untitled: <http://www.dcne.ugto.mx/respaldo1/Contenido/MaterialDidactico/amezquita/Lecturas/Autoestima.pdf>
- González, F. (2007). *Instrumentos de Evaluación Psicológica*. (E. C. Médicas, Ed.) La Habana. doi: 978-959-212-221-5
- Guevara, A. V. (01 de julio de 2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *Recimundo: Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento*, págs. 163 - 173.
- Herrera, J. (2020). Validación y estimación de incertidumbre de un método analítico para cuantificar hierro total por el método colorimétrico de la fenantrolina en agua potable y natural. *Estelí*, 154–168. doi:<https://doi.org/10.5377/farem.v0i34.10014>
- Lizarraga, X. (2009). *Teoría evolutiva de las emociones Charles Darwin*. Universidad Autónoma Metropolitana, 18. Obtenido de https://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/21_iv_jul_2009/casa_del_tiempo_eIV_num21_15_21.pdf
- Marín, C. (4 de Mayo de 2024). *Psicología y Mente*. Obtenido de <https://psicologiaymente.com/clinica/efectos-falta-autoestima>
- Monsalvo, I. (2022). *Autoestima: Que es, niveles de autoestima y como mejorarla*. Neopraxis. Obtenido de <https://neopraxis.mx/autoestima-que-es-niveles-de-autoestima-y-como-mejorarla/>
- Montagud, N. (2022). *La Teoría del Yo espejo de Cooley: qué es y qué dice sobre la autoestima*. Portal Psicología y Mente. Recuperado el 25 de Mayo de 2024, de <https://psicologiaymente.com/social/teoria-yo-espejo-cooley>
- Moya, J., Vega, L. & González, P. (1990). La teoría de las emociones de James-Lange. *Revista de historia de la psicología*, 19-28.

- Núñez, P. G. (30 de Octubre de 2022). Las etapas del desarrollo emocional del niño. Obtenido de <https://eresmama.com/las-etapas-del-desarrollo-emocional-del-nino/>
- Ochoa, C. (2015). Muestreo por Conveniencia: Qué es, ejemplos y características. Netquest. Obtenido de <https://www.netquest.com/blog/muestreo-por-conveniencia>
- Pachay, Masaquiza, Jaya, & Barcia. (2023). El contexto familiar en el estado emocional de los niños de educación inicial. *Polo del conocimiento*, 8(6), 470 - 485 .
- Palomares, L. (17 de Marzo de 2020). Avance Psicólogos. Obtenido de Avance Psicólogos: <https://www.avancepsicologos.com/componentes-de-la-autoestima/>
- Pendones, J. (2022). Factores que influyen en el autoestima en el aspecto personal. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 12(23). Recuperado el 18 de Mayo de 2024, de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672021000200115
- Perales, C. (2021). Aportaciones sobre el autoconcepto y autoestima. Nunca es tarde para aceptarse. *Scielo*(8). Recuperado el 28 de Mayo de 2024, de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000600068&script=sci_arttext_plus&tlng=es
- Pereyra Girardi, C. I; Ronchieri Pardo, C. d V., Rivas, A.; Trueba, D. A.; Mur, Julián Andrés; Páez Vargas, N. (2018). Autoeficacia: Una revisión aplicada a diversas áreas de la psicología. *Scielo*, 302,313. Obtenido de http://www.scielo.org.bo/pdf/rap/v16n2/v16n2_a04.pdf
- Pilco, F. y. (2016). "Inteligencia emocional y autoestima en los estudiantes de la Unidad Educativa "José María Román", Riobamba período académico 2015-2016". [Trabajo de grado previo a la obtención del Título de Licenciado en la especialidad de psicología educativa, Universidad de Chimborazo]. Obtenido de <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3414/1/UNACH-FCEHT-TG-P.EDUC-2017-000005.pdf>
- Pilco, V. (2023). Funcionalidad familiar y su relación con la autoestima en adolescentes de la ciudad de Ambato. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, 21, 110. Recuperado el 16 de Mayo de 2024, de http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2550-67222023000300110
- Poy, R., Segarra, P., Pastor, M.C., Montañés, S., Tormo, M. P., y Moltó, J. (2004). Emoción, autoeficacia y cognición. (S. L. E. Cifre, Ed.) 81-89. Recuperado el 2024
- Ramos, N. (2012). *Inteligencia emocional plena. Mindfulness y la gestión eficaz de las emociones*. Barcelona: Editorial Kairós, S.A. Obtenido de https://www.google.com.ec/books/edition/Inteligencia_emocional_plena/UPWbDwAAQB

AJ?hl=es-

419&gbpv=1&dq=Inteligencia+emocional+plena:+C%C3%B3mo+desarrollar+las+habilidades+emocionales+para+transformar+nuestra+vida&printsec=frontcover

Reyes Cruz, María del Rosario, & Gutiérrez Arceo, José Manuel. (2014). Sentido de autoeficacia en investigación de estudiantes de posgrado. Scielo, 1-15. doi:1665-109X

Rodríguez, C. (2021). Autoestima en Niños, Niñas y Adolescentes chilenos: análisis con árboles de clasificación. *Revista Reflexiones*, 100(1), 19-37. Recuperado el 30 de Mayo de 2024, de https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-28592021000100019

Rodríguez, O. (2011). Producción de Conocimiento en Psicometría en Instituciones de Educación Superior de Bogotá y Chía. *Revista Colombiana de Psicología*, 20(1), 9. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-54692011000100002

Romero, J. (2024). La autoestima en las relaciones interpersonales de los estudiantes de décimo año de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes. *Revista InveCom*, 4(1). Recuperado el 20 de Mayo de 2024, de <https://revistainvecom.org/index.php/invecom/article/view/3040>

Sandoval, P. y. (2016). Autoestima e inteligencia emocional en niños institucionalizados y no institucionalizados - chichlayo. [Título profesional de licenciado en psicología, Universidad Señor de Sipán]. Obtenido de <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/4102/Peralta%20Bazan%20-%20Sandoval%20Chimoy.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

Suárez, S. P. (2020). LA ENSEÑANZA DEL COMPONENTE EL MÉTODO DEDUCTIVO DEDUCTIVO E INDUCTIVO. Obtenido de <https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/23240/La%20ensenanza%20del%20componente%20gramatical%20el%20metodo%20deductivo%20e%20inductivo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>